

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ПРИЧИННЫЕ ФАКТОРЫ МИГРЕНИ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Кудратова Н.Б., Камалова М.И.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Мигрень у женщин встречается в 3 раза чаще, чем у мужчин, и охватывает 18-25% женщин фертильного возраста. Гормональные нарушения, особенно колебания уровня эстрогенов, существенно влияют на частоту и тяжесть приступов мигрени. У женщин фертильного возраста мигрень вызывает не только индивидуальные боли, но и влияет на репродуктивное здоровье, вызывает осложнения во время беременности и снижает работоспособность. В Западной Европе на лечение и реабилитацию женщин фертильного возраста, страдающих мигренью, тратится в среднем 27 тысяч евро в год. Рассматривая эти цифры, следует отметить, что особенности мигрени у женщин долгое время недостаточно изучены. Несмотря на то, что в настоящее время все больше собираются гендерно-чувствительные данные, многие вопросы о патогенетических механизмах и подходах к диагностике мигрени у женщин фертильного возраста остаются без ответа.

Ключевые слова: женщины фертильного возраста, факторы риска мигрени, морфология, неврология

CLINICAL MANIFESTATIONS AND CAUSING FACTORS OF MIGRENA IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE

Kudratova N.B., Kamalova M.I.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Migraine in women occurs 3 times more often than in men and affects 18-25% of women of fertile age. Hormonal changes, especially changes in estrogen levels, significantly affect the frequency and severity of migraine attacks. In women of fertile age, migraine causes not only individual pain, but also affects reproductive health, causing instrument damage during pregnancy and decreasing work capacity. In Western Europe, an average of 27,000 euros are spent annually on the treatment and rehabilitation of women of childbearing age with migraine. Considering these figures, it should be noted that the migration characteristics of women have not been sufficiently studied for a long time. Despite the increasing accumulation of gender-sensitive data, many questions about the pathogenetic mechanisms and approaches to the diagnosis of migraines in women of childbearing age remain unanswered.

Keywords: women of childbearing age, migraine risk factors, morphology, neurology

РЕПРОДУКТИВ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА МИГРЕННИНГ КЛИНИК КЎРИНИШЛАРИ ВА САБАБ ОМИЛЛАРИ

Кудратова Н.Б., Камалова М.И.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Аёлларда мигрень эркаларга нисбатан 3 баробар кўп учрайди ва фертил ёшдаги аёлларнинг 18-25% уни қамраб олади. Гормонал ўзгаришлар, айниқса, эстроген миқдорининг тебранишлари мигрень хуружларининг тез-тез такрорланишига ва оғирлигига сезиларли таъсир кўрсатади. Фертил ёшдаги аёлларда мигрень нафақат индивидуал оғриқларни келтириб чиқаради, балки репродуктив саломатликка ҳам таъсир қилади, ҳомиладорлик даврида асоратларни келтириб чиқаради ва меҳнат қобилиятини пасайтиради. Ғарбий Европада мигрендан азият чекадиган фертил ёшдаги аёлларни даволаш ва реабилитация қилиш учун йилига ўртача 27 минг евро сарфланади. Ушбу рақамларни кўриб чиқиб, шуни таъкидлаш керакки, аёллардаги мигрень хусусиятлари узоқ вақт давомида етарлича ўрганилмаган. Ҳозирги вақтда гендер-сезгир маълумотлар кўпроқ тўпланиб бораётганига қарамай, фертил ёшдаги аёллардаги мигреннинг патогенетик механизмлари ва диагностикага ёндашувлар ҳақидаги кўплаб саволлар жавобсиз қолмоқда.

Калит сўзлар: фертил ёшдаги аёллар, мигрень хавф омиллари, морфология, неврология

Актуальность. В мире мигрень является одним из наиболее распространенных неврологических заболеваний, которое может возникнуть у людей любого возраста. У женщин головные боли мигренозного характера чаще всего выявляются в период с 18 до 45 лет [1]. Мигрень связана с раз-

личными факторами и, в отличие от мужчин, в 3-4 раза чаще встречается у женщин, что обусловлено колебаниями гормонального фона, являющимся одним из основных предрасполагающих к заболеванию состояний [2]. В настоящее время мигрень считается одной из самых серьезных медицинских и социально-экономических проблем в мире, занимая второе место среди причин временной нетрудоспособности у лиц молодого возраста [3].

Ряд научных исследований показал, что для большинства женщин мигренозные приступы являются непредсказуемыми событиями, значительно снижающими качество жизни. Однако мало кто знает, что существуют определенные триггерные факторы и продромальные признаки, которые могут предсказать развитие приступа [4]. Чем раньше выявлены первые признаки мигрени и установлены провоцирующие факторы, тем быстрее и эффективнее можно предотвратить развитие болевого синдрома или уменьшить его интенсивность [5].

По данным эпидемиологических исследований, 18-20% женщин репродуктивного возраста страдают от мигрени, что в значительной степени связано с гормональными изменениями менструального цикла, беременности и применением гормональных контрацептивов. Это также объясняет, почему у женщин мигренозные приступы часто протекают тяжелее, имеют большую продолжительность и хуже поддаются стандартной терапии [6].

Анализ проведенных научных исследований выявил необходимость проведения специальных исследований с учетом гендерных особенностей женщин репродуктивного возраста, поскольку индивидуальные особенности мужского и женского организмов принципиально различаются. Необходимо также учитывать существенные различия нейроэндокринных показателей и характеристик гормонального гомеостаза в различные периоды репродуктивного цикла женщины. Эти различия послужили основой для проведения ряда клинико-эпидемиологических исследований [7].

Современные исследования клинических проявлений мигрени сосредоточены на изучении патофизиологических механизмов, которые приводят к активации тригемино-васкулярной системы и развитию болевого синдрома [8]. Эти данные позволяют лучше понять особенности патологии у женщин, а также выявить специфические факторы риска, которые могут варьироваться в зависимости от возрастной группы и гормонального статуса [9].

Цель исследования заключается в анализе клинических особенностей течения мигрени у женщин репродуктивного возраста, а также выявлении и оценке этиологических и триггерных факторов, способствующих развитию заболевания.

Материалы и методы исследования. В данной работе рассматриваются современные подходы к анализу клинических характеристик мигрени у женщин репродуктивного возраста. Мы также акцентируем внимание на значении гормональных, социальных, экологических и психологических факторов, которые могут способствовать возникновению мигренозных приступов. Понимание этих аспектов является ключевым для разработки эффективных стратегий профилактики и персонализированного лечения мигрени среди женщин, что в свою очередь поможет снизить тяжелые последствия этого заболевания.

- Проспективное когортное исследование клинических случаев мигрени у женщин репродуктивного возраста (n=154);
- Ретроспективный анализ амбулаторных карт женщин с мигренью репродуктивного возраста (n=89);
- Анализ дневников головной боли и триггерных факторов (n=203).

В данном исследовании женщины репродуктивного возраста были разделены на группы на основе классификации Международного общества головной боли (ICHD-3, 2018), которая используется в настоящее время. Данные по обращаемости и классификации мигрени (n=243): 67 пациенток (27,6%) обратились в первые 6 часов от начала приступа, 98 пациенток (40,3%) - в течение 24 часов после начала головной боли, 78 пациенток (32,1%) - в межприступный период. Мы классифицировали пациенток по подтипам мигрени согласно ICHD-3 в клинических случаях (n=243) и представили диагностические критерии для каждого подтипа. В ходе исследования всем пациенткам был проведен комплексный клинико-инструментальный осмотр, включающий следующие компоненты.

Клинический осмотр включал детальный анализ анамнеза, с особым вниманием к факторам риска у женщин репродуктивного возраста (менструальный цикл, использование гормональной контрацепции, акушерско-гинекологический анамнез, семейный анамнез мигрени и др.). Всем пациенткам проводился стандартизированный неврологический осмотр, оценивалась интенсивность головной боли по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) во время приступа и в межприступный период. Функциональный результат и качество жизни оценивались с помощью опросников HIT-6, MIDAS и

SF-36 до лечения, через 3 и 6 месяцев наблюдения. Для оценки коморбидных состояний использовались специализированные шкалы тревоги и депрессии.

Результаты исследования. Нами были изучены пациенты период 2023-2025года. При клиническом исследовании во всех 243 случаях были определены тип мигрени, частота приступов, их продолжительность, локализация боли, наличие ауры и сопутствующих симптомов. Изучаемый материал был разделен на 5 групп по возрастному критерию: 18-22 года, 23-27 лет, 28-32 года, 33-37 лет, 38-45 лет. В зависимости от характера клинических проявлений все случаи были разделены на пять групп:

1-я группа: женщины с менструальной мигренью (n=89, 36,6%);

2-я группа: женщины с мигренью без ауры (n=76, 31,3%);

3-я группа: пациентки с мигренью с аурой (n=42, 17,3%);

4-я группа: пациентки с мигренью, ассоциированной с применением гормональных контрацептивов (n=23, 9,5%);

5-я группа: женщины с хронической мигренью (n=13, 5,3%).

При клиническом исследовании во всех 243 случаях были определены тип мигрени, частота приступов, их продолжительность, локализация боли, наличие ауры и сопутствующих симптомов. Изучаемый материал был разделен на 5 групп по возрастному критерию, что позволило выявить характерные особенности течения заболевания в различные периоды репродуктивного возраста женщины. Распределение пациенток по возрастным группам представлено в таблице 1. Наибольшее количество обращений зафиксировано в возрастных группах 23-27 лет (25,1%) и 28-32 года (23,9%), что соответствует пику репродуктивной активности женщин и периоду максимальных гормональных колебаний.

Таблица 1.

Распределение пациенток по возрастным группам

Возрастные группы	Абс.	%
18-22 года	52	21,4%
23-27 лет	61	25,1%
28-32 года	58	23,9%
33-37 лет	45	18,5%
38-45 лет	27	11,1%
Всего	243	100%

Результаты исследования предоставили информацию о различных клинических формах мигрени у женщин репродуктивного возраста, диагностической значимости различных методов обследования, а также прогностических факторах, связанных с гормональными колебаниями и образом жизни.

Основные триггерные факторы мигрени у женщин репродуктивного возраста включали: гормональные изменения (73,3%), стресс (68,7%), нарушения сна (54,3%), пищевые факторы (41,2%), метеорологические изменения (37,9%), физические нагрузки (23,5%). Эти данные имеют важное практическое значение для оптимизации алгоритма диагностики и лечения среди пациентов данной категории. Была изучена связь между фазами менструального цикла и частотой приступов мигрени, а также влияние различных гормональных состояний на течение заболевания.

Анализ провоцирующих факторов показал многофакторную природу заболевания. Основные триггерные факторы мигрени у женщин репродуктивного возраста представлены в таблице 2. Доминирование гормональных изменений (73,3%) и стресса (68,7%) подтверждает гипотезу о ведущей роли нейроэндокринных механизмов в развитии мигренозных приступов у женщин.

Эти данные имеют важное практическое значение для оптимизации алгоритма диагностики и лечения среди пациентов данной категории. Была изучена связь между фазами менструального цикла и частотой приступов мигрени, а также влияние различных гормональных состояний на течение заболевания. Статистический анализ выявил существенные различия в клинических проявлениях мигрени в зависимости от возрастной группы и гормонального статуса. Основные различия проявились в интенсивности болевого синдрома, продолжительности приступов и ответе на терапию. У молодых женщин (18-25 лет): более выражена связь с менструальным циклом, приступы характеризуются высокой интенсивностью (8,2±1,1 баллов по ВАШ), но хорошо реагируют на стандартную терапию.

У женщин среднего репродуктивного возраста (26-35 лет): преобладают смешанные формы, связанные как с гормональными, так и со стрессовыми факторами, средняя интенсивность боли составляет 7,4±1,3 балла.

Основные триггерные факторы мигрени

Триггерные факторы	Частота встречаемости (%)	Характеристика
Гормональные изменения	73,3	Менструация, овуляция, беременность, контрацепция
Стресс	68,7	Эмоциональное напряжение, психологические нагрузки
Нарушения сна	54,3	Недосыпание, избыток сна, нарушение режима
Пищевые факторы	41,2	Шоколад, сыр, алкоголь, пропуск приемов пищи
Метеорологические изменения	37,9	Перепады атмосферного давления, погодные изменения
Физические нагрузки	23,5	Интенсивные тренировки, резкое изменение активности

У женщин позднего репродуктивного возраста (36-45 лет): отмечается тенденция к хронизации процесса, увеличение продолжительности приступов, снижение эффективности стандартной терапии.

Выводы. Основные клинические формы мигрени у женщин репродуктивного возраста (18-45 лет) составляют: менструальная мигрень (36,6%), мигрень без ауры (31,3%), мигрень с аурой (17,3%), гормонально-ассоциированная мигрень (9,5%), хроническая мигрень (5,3%).

Выявлены возрастные особенности этиологических факторов: в возрасте 18-25 лет преобладают менструальные триггеры (78,4%), стрессовые факторы (65,2%); в возрасте 26-35 лет - гормональная контрацепция (45,7%), профессиональный стресс (71,3%); в возрасте 36-45 лет - перименопаузальные изменения (52,8%), коморбидные состояния (43,6%) ($p < 0,05$).

Список литературы:

1. Ferro J.M. Paradoxical Embolic Syndromes // Journal of Neurology. - 2019. - Vol. 266. - P. 1159-1169.
2. Jacobs B.S., Bogousslavsky J. Female Stroke Epidemiology: A Systematic Review // Stroke. - 2018. - Vol. 49(3). - P. 726-732.
3. Kamalova M. I., Khaidarov N. K., Islamov Sh.E. Clinical and demographic quality of life for patients with ischemic stroke in Uzbekistan: An International Multidisciplinary Research Journal.
4. Kamalova M. I., Islamov Sh.E., Khaidarov N.K.// morphological changes in brain vessels in ischemic stroke. Journal of Biomedicine and Practice 2020, vol. 6, issue 5, pp.280-284
5. Khaidarov Nodir Kadyrovich, Shomurodov Kahramon Erkinovich, & Kamalova Malika Ilhomovna. (2021). Microscopic Examination Of Postcapillary Cerebral Venues In Hemorrhagic Stroke. The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research, 3(08), 69-73.
6. Lebedeva E.R., Gilev D.V. Gender Differences in Clinical Manifestations of Stroke // Annals of Clinical and Experimental Neurology. - 2018. - Vol. 12(3). - P. 45-53.
7. Smith E.E., Schwamm L.H. Sex Differences in Stroke: Epidemiology, Risk Factors, and Outcomes // Circulation Research. - 2021. - Vol. 128(7). - P. 1111-1126.
8. Gongora-Rivera F., Davalos A. Precision Medicine in Stroke: From Pathophysiology to Treatment // Stroke. - 2020. - Vol. 51(6). - P. 1907-1914.
9. Putaala J., Yesilot N. Stroke in Young Adults // Nature Reviews Neurology. - 2017. - Vol. 13(12). - P. 729-738.
10. Colivicchi F., Basili S. Cardiovascular Risk Factors and Stroke Prevention in Young Women // European Heart Journal. - 2019. - Vol. 40(14). - P. 1128-1136.
11. Siebner HR, Funke K, Aberra AS, Antal A, Bestmann S, Chen R, et al. Transcranial magnetic stimulation of the brain: What is stimulated? - A consensus and critical position paper. Clin Neurophysiol 2022;140:59-97.
12. Sinitsyn DO, Poydasheva AG, Bakulin IS, Legostaeva LA, Iazeva EG, Sergeev DV, et al. Detecting the Potential for Consciousness in Unresponsive Patients Using the Perturbational Complexity Index. Brain Sci 2020;10(12).
13. Somaa FA, de Graaf TA and Sack AT Transcranial Magnetic Stimulation in the Treatment of Neurological Diseases. // Front. Neurol. 2022, 13:793253. doi: 10.3389/fneur.2022.793253

Для цитирования: Кудратова Н.Б., Камалова М.И. Клинические проявления и причинные факторы мигрени у женщин репродуктивного возраста // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 959–962. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17414566>